

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Salixova Gulsora Xasanovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti dotsenti

E-mail: gulsorasx@gmail.com**VOLEYBOLDA SPORTCHILARNING JISMONIY, TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINING NAZARIY ASOSLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15534557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizda ommaviy sport turlaridan biri bo'lgan voleybol sport turida sportchilarning tayyorgarligi haqida so'z boradi. Muallif tomonidan sport mashg'ulotlarini o'tkazishda sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarliklarini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiq etilgan. Shuningdek, yurtimiz va jahondagi voleybolchilarni tayyorlash tizimidagi farqlar haqida ma'lumotlar o'rganilgan.

Kalif so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnika, taktika, metodika, mashqlar, to'p va to'psiz harakatlar

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodning jismoniy tarbiyasi va sport bilan shug'ullanishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda sport maktablari yosh sportchilarni ixtisoslashtirilgan sport turlariga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Xususan, voleybol sport turi shug'ullanuvchilardan jismoniy, texnik va taktik jihatdan yuqori ko'nikmalarni talab etadi. Bugungi kunda sport maktablaridagi o'quv-mashg'ulot jarayonida voleybolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini samarali rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi — sport maktablarining o'quv-mashg'ulot jarayonida yosh voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha samarali metodik yo'llarni ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

Voleybolda jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikning nazariy asoslarini tahlil qilish;

Yosh sportchilarning jismoniy, texnik va taktik xususiyatlarini hisobga olgan holda ular uchun mos metodikani ishlab chiqish;

Amaliy mashg'ulotlar orqali tajriba o'tkazish;

Olingan natijalar asosida metodik tavsiyalar tayyorlash.

Voleybol o'yinidagi texnik tayyorgarlik

sportchining to'pni qabul qilish, uzatish, sakrash, zarba berish, to'sish kabi ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu elementlarning har biri murabbiy tomonidan bosqichma-bosqich, tizimli ravishda o'rgatilishi zarur. Taktik tayyorgarlik esa jamoaviy harakat, pozisiya almashish, hujum va himoyadagi strategik qarorlar qabul qilishni qamrab oladi. Yosh sportchilarda ushbu ko'nikmalarni shakllantirish uchun ularning yoshiga mos metodik yondoshuv talab etiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yosh voleybolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur. Mashg'ulotlarda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish muhim:

Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha sakrash, yugurish tortish, itarish va muskullarning charchoqqa chidamliligini oshirish uchun mashqlarni bajarishga;

Texnik tayyorgarlik bo'yicha to'pni to'g'ri va aniq uzatish, hujum zarbasini to'g'ri va kuchli bajarish, to'pga to'g'ri to'siq qo'yishni samarali bajarish, to'pni to'g'ri va aniq qabul qilish ko'nikmalarini takomillashtirish;

Taktik tayyorgarlik bo'yicha o'yinning turli vaziyatlarida to'g'ri taktik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoaviy harakatlarni muvofiqashtirish va o'zaro

hamkorlikni kuchaytirish, raqibning kuchli va zaif tomonlarini o'rganish va unga qarshi to'g'ri taktikani ishlab chiqishga.

Biz tomonimizdan sport maktablarining o'quv mashg'ulot bosqichida shug'ullanayotgan yosh voleybolchilar uchun maxsus tayyorgarlik mashqlar kompleksi ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

Ushbu mashqlar kompleksi yosh voleybolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga qaratilgan. Mashqlar haftasiga 3-4 marta, 60-90 daqiqa davomida bajarilishi mumkin.

I. Mashg'ulotning kirish qismi uchun (15-20 daqiqa):

- Sport maydonchasida yurish, yugurish, sakrash;
- Cho'zilish mashqlari (barcha muskul guruhlar uchun);
- To'p bilan yengil mashqlar (to'pni uloqtirish, qabul qilish).

II. Mashg'ulotning asosiy qismi uchun (50-60 daqiqa):

Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha: to'p va to'psiz mashqlar, sakrash, tezlikda yo'nalishni o'zgartirib yugurish, devorda to'p bilan mashqlar, turnikda tortilish, og'irlikni tortish.

Texnik tayyorgarlik bo'yicha to'pni turli masofalardan devorga va sherikka uzatish va qabul qilish, to'pga turli masofalardan zarba berish, to'pga sakrab yakka va guruh bo'lib to'siq qo'yish.

3. Taktik tayyorgarlik bo'yicha o'yinning turli vaziyatlarida to'g'ri taktik qarorlar qabul qilish bo'yicha mashqlar (videomateriallar, o'yin ssenariylari), o'yin strategiyasini muhokama qilish (jamoaviy muhokamalar), jamoaviy harakatlarni muvofiqlashtirish va o'zaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha mashqlar (turli o'yin vaziyatlarida), raqibning kuchli va zaif tomonlarini o'rganish (videomateriallar, o'yinlarni tahlil qilish) hamda raqibga qarshi to'g'ri taktikani ishlab chiqish (jamoaviy muhokamalar).

III. Mashg'ulotning yakuniy qismi uchun (5-10 daqiqa):

Yurish va yugurish uchun yengil mashqlar,

to'p va to'psiz yengil mashqlar hamda barcha muskul guruhlar uchun yengil cho'zilish mashqlari.

Mashg'ulot jarayonida mashqlarni bajarishda quyidagilarga e'tibor berish shart:

- Mashqlarni to'g'ri va xavfsiz bajarishga;
- Har bir mashqni 3-5 marta takrorlashga;
- Mashqlar orasida dam olishga.
- Yosh voleybolchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishga.

Mashqlar majmuasini tuzishda quyidagi omillarni ham hisobga olish muhim:

Yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasi.

Voleybol bo'yicha mashg'ulotlarning davomiyligi.

Jamoaviy mashg'ulotlarning maqsadi.

Mashqlar majmuasini muntazam ravishda bajarish yosh voleybolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga yordam beradi.

Olib borilgan izlanishlar natijasida jahon va O'zbekistondagi yosh voleybolchilarni tayyorlash metodikasiga oid bir qator farqlarga guvoh bo'ldik. Bu farqlar asosan quyidagi yo'nalishlarda kuzatildi:

Majmualiy yondashuv: Jahondagi yetakchi voleybol mamlakatlarida yosh voleybolchilarni tayyorlashda jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlikka birdek e'tibor qaratiladi.

Ilmiy asoslangan metodikalar:

1. Mashg'ulotlarda ilmiy asoslangan metodikalar va zamonaviy texnologiyalardan foydalaniladi.

2. Mashqlarni individuallashtirish va sportchilarning potensialini to'g'ri baholashga katta e'tibor beriladi.

Infratuzilma tuzilma bo'yicha:

1. Rivojlangan mamlakatlarda yosh voleybolchilar uchun zamonaviy sport infratuzilmasi, maxsus maydonlar, sport zallari va jihozlar mavjud.

2. Yosh voleybolchilarni tayyorlashga mo'ljallangan maxsus maktablar va akademiyalar faoliyat yuritadi.

Murabbiylar bo'yicha:

Jahondagi yetakchi voleybol mamlakatlarida yuqori malakali murabbiylar faoli-

yat yuritadi.

Murabbiylar doimiy ravishda o'z malakasini oshirib, zamonaviy metodikalarni o'rganadilar.

Rivojlangan mamlakatlarda voleybol sportini rivojlantirish uchun katta mablag'lar ajratiladi.

Yosh voleybolchilarni tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratiladi, Sportchilarning ovqatlanishi, tibbiy xizmat ko'rsatish va boshqa zaruriy xarajatlar qoplanadi.

O'zbekistondagi yosh voleybolchilarni tayyorlash metodikasida esa quyidagilar kuzatildi:

An'anaviy yondashuv: O'zbekistonda yosh voleybolchilarni tayyorlashda an'anaviy yondashuvlardan foydalaniladi.

Jismoniy tayyorgarlikka katta e'tibor qaratiladi, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlikka e'tibor kamroq beriladi.

1. O'zbekistonda yosh voleybolchilar uchun zamonaviy sport infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan.

2. Barcha hududlarda zamonaviy sport zallari va jihozlar mavjud emas.

Murabbiylar bo'yicha:

1. O'zbekistonda voleybol murabbiylarining malakasi turlicha.

2. Zamonaviy metodikalarni o'rganish va malakasini oshirish imkoniyatlari cheklangan.

Xulosa. Sport maktablarida sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligining amaliy mexanizmlari, mashg'ulotlarda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, trenajyorlar va videotahlil usullari hamda yoshlar o'rtasidagi individual yondashuv orqali samaradorlikni oshirishga oid ma'lumotlar o'rganildi. Har bir mashqning maqsadi, qo'llanish yo'li va natijasi tahlil etildi.

O'zbekistondagi voleybol sporti uchun mas'ullar sohani rivojlantirishda jahon tajribasini o'rganishi, zamonaviy metodikalarni joriy etishi, infratuzilmani yaxshilash va murabbiylarning malakasini oshirishga katta e'tibor qaratishi kerak. Yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish uchun qo'llaniladigan mashqlar va yangi metodikalar ularning yoshi, jismoniy

rivojlanish darajasi va voleyboldagi malakasini hisobga olib tanlanishi kerak.

Yosh voleybolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini takomillashtirish uchun majmualiy yondashuv zarur. Mashg'ulotlarda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish muhim: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik va taktik tayyorgarlik. Mazkur maqolada keltirilgan mashqlar majmuasi yosh voleybolchilarning barcha ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Nodavlat sport-ta'lim muassasalarida olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlash va ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" 22.08.2022 yil 466-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022-yil 3-noyabrdagi PQ-414-sonli qarori.

3. Umarov D. K. Efficiency of using the strategic complex control algorithm for planning the training process of gymnasts at the phase of sports development // *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. – 2021. – T. 2021. – №. 06. – C. 311-323.

4. Impact of Mobile Libraries on Youth Education in Uzbekistan D., Isroilova, Dildora, D., Khasanov, Dilmurod, G., Gafurova, Gulrukh, G., Urazaliyeva, Gulshoda, S., Rakhimov, Shixnazar *Indian Journal of Information Sources and Services*, 2025.

5. Dilmurod K. Development of endurance ability of 6th class pupils through track and field exercises as an after-school activity // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 305-313.

6. Khasanov, D. (2025). The importance of using the circuit method in developing the endurance of middle school students. *American journal of education and learning*, 3(2), 334-344.